

ДАЛИЛЛАРНИ ҚАЙД ЭТИШДА ЁРДАМЧИ УСУЛЛАРДАН Фойдаланишнинг Тергов Харакатларида Фойдаланишдаги Аҳамияти

Курамбаев Тохир Хосинбаевич

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
“Тергов фаолияти” кафедраси ўқитувчиси

Маликов Асилбек Абдусалом ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
3-босқич курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11144919>

Аннотация: Бугунги кунда ҳар қайси соҳада рақамли технологияларни жорий этиш, жиноят ишига доир материалларни қайд этиш билан боғлиқ жараёнларга татбиқ этилиши ҳам ўзининг ижобий натижасини беради. Ушбу мақолада ҳам айтилган жиноят ишини юретишда далилларни қай этиш жараёнидаги ёрдамчи усуллардан фойдаланишнинг тергов ҳаракатларини соддалаштиришдаги аҳамияти хусусида фикр юритилади.

Калит сўзлар: рақамли технология, далилларни қайд этиш, тергов ҳаракатлари, видеоёзув, холислар, мақбуллик.

Аннотация: Сегодня внедрение цифровых технологий в любой сфере, их применение в процессах, связанных с фиксированием материалов уголовных дел, также дает свой положительный результат. В данной статье также рассматривается важность использования вспомогательных методов в процессе восстановления доказательств для упрощения расследования.

Ключевые слова: цифровые технологии, запись доказательств, следственные действия, видеофиксация, предвзятость, допустимость.

Abstract: Today, the introduction of digital technologies in any field, its application to the processes related to the recording of materials related to criminal cases also gives its positive result. This article also discusses the importance of the use of auxiliary methods in the process of retrieving evidence to simplify the investigation.

Key words: digital technology, evidence recording, investigative actions, video recording, biases, admissibility.

Бугунги кунда инсон ҳуқуқларини тахминлашга қаратилган бир қанча норматив ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилиниб амалиётга жорий қилинмоқда. Айниқса жиноят ишларини юретиш босқичида шахс ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш долзарб аҳамият касб этмоқда.

Хусусан мустақиллик йилларида амалга оширилган ислохотлар суд-ҳуқуқ соҳасини демократлаштириш ва эркинлаштиришга, суд ҳокимиятининг фуқароларнинг ҳуқуқ ҳамда қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш борасидаги роли ва аҳамиятини оширишга замин яратди. Шу билан бирга, мамлакатни ривожлантиришнинг замонавий талаблари ва стратегик устувор вазифалари суд-ҳуқуқ тизимини янада такомиллаштиришни талаб этади.

Бугунги кунда суд-тергов амалиётининг таҳлили содир бўлаётган жиноятларни тергов қилиш жараёнида барча ҳолатларда ҳам ҳолисларни мажбурий тартибда иштирокини таъминлаш имконини бермаяпти. Ушбу ҳолатни инобатга олиб, юқорида келтирилганлардан келиб чиқиб, ишни юритишга масъул бўлган мансабдор шахслар фаолиятида қулайликлар яратиш, далиллар мақбуллиги қоидаларига риоя қилиш ҳамда жиноят-процессуал қонунчиликнинг бузилишига йўл қўймаслик, жиноятларни тез ва тўла очилишига ҳамда жиноят ишларини қонун талаблари асосида тергов қилишига эришиш, шунингдек шахсларнинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинлари чекланишига йўл қўймаслик мақсадида Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 352-моддасини янги таҳрирдаги 4-қисм билан тўлдириш мақсадга мувофиқ:

“Бевосита кўпчиликнинг ҳозир бўлиши имкони бўлмаган иншоот, аҳоли яшаш пунктидан узоқ ҳудудларда, инсон ҳаёти ва соғлиғига жиддий зиён етиши эҳтимоли бўлган, шунингдек ушбу Кодекснинг 88-моддаси иккинчи қисми 3-бандида назарда тутилган ҳолларда истисно тариқасида ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш, кўрсатувларни ҳодиса содир бўлган жойда текшириш, мурдани эксгумация қилиш, эксперимент тергов ҳаракатлари ҳолислар иштирокисиз ўтказилишига рухсат этилади ва бу ҳақда баённомага тегишли қайдлар киритилиши лозим. Ҳолислар иштирокисиз ўтказилган тергов ҳаракатлари видеоёзув воситалари ёрдамида қайд қилиниши ва бу ҳақда баённомага тегишли маълумотлар киритилиши шарт”.

Бундан ташқари Ўзбекистон Республикасининг 91, 137, 352-моддасининг 4-қисмида видеоёзувга олиниши шарт бўлган 7 та ҳолат белгилаб берилган бўлиб, мазкур ҳолатлардан бири ўта оғир жиноятлар бўйича ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш ҳисобланади. Бу нормада белгиланган ушбу талаб тор доирада бўлиб, фақатгина ўта оғир жиноятлар бўйича ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечиришгагина тааллуқлидир. Амалиётдаги ҳолатдан келиб чиқиб, мазкур нормани фақат

ўта оғир жиноятлар бўйича эмас балки, барча жиноятлар бўйича ходиса содир бўлган жойни видеоёзувга олишни шарт қилиш орқали, холисларга бўлган эҳтиёжни бартараф этиш мумкин. Тасаввур қилайлик, Жиззах вилояти Зомин туманининг тоғли худудларидан бирида соат 14-16 лар атрофида жиноят содир этилса ва бу жиноят содир этилган жой аҳоли яшаш пунктидан 70 км узоқликда бўлса, холисларни топиш масаласи муаммога айланади. Жиноятни иссиқ изидан очиш ва жиноят изларини вақтида аниқаш мақсадида ходиса содир бўлган жойни зудлик билан кўздан кечириш лозим. Аммо ЖПКнинг нормаларига хусусан 137-моддасининг 3-қисмига зид ҳисобланади ва давлиларни номаъқбул деб топишга асос бўлади. Мазкур ҳолатни ҳисобга олиб, Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодексининг 91-моддасининг 4-қисми 1-бандидаги ўта оғир сўзини чиқариб ташлаш ва 91, 137, 352-моддаларига “кечиктириб бўлмайдиган ва холисларнинг иштирокини таъминлашнинг иложи бўлмаган ҳолатларда ходиса содир бўлган жойни кўздан кечириш видеоёзувга олиниши шарт” жумласини киритиш лозим деб ҳисоблаймиз.

Кўриб турганимиздек, далилларни қайд этишда ёрдамчи усуллардан фойдаланишни такомиллаштиришнинг тергов ҳаракатларини соддалаштиришдаги ахамияти унинг тез ва аниқ сифатларда олинишига ёрдам беради, улар ёрдамида олинган маълумотлар ўзининг объективлиги, яққол кўриниши, вақт ўтиши билан хусуиятларини сақлаб қолиши ва кўплаб намоиш қилиниши мумкинлиги билан ажралиб туради. Қолаверса, тергов ҳаракатларини амалга оширишда рақамли технологияларни жорий этган ҳолда ташкиллаштириш тергов иши материалларининг ишончлилиги ва далиллар мақбуллиги билан боғлиқ жараёнларга ўзининг таъсирини кўрсатмай қолмайди.

Бу эса ўз навбатида тергов ишини юритишда ёрдамчи усуллардан фойдаланишга доир чора-тадбирларни кенг йўлга қўйилиши лозимлигини асослилигини белгилаб беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факультети. – 2009.

Б. 66-69.

2. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎзР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.
3. Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015 й. Б. 34-40.
4. Б.Б.Муродов. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24
5. Б.Б.Муродов. Предварительное следствие в органах внутренних дел. Учебник. Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2014. 395 Б.
6. Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10-сон. 01.10.2022 йил Б. 105-109.
7. Ш.Ш.Суюнов. Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoiyati turlari. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 йил <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019653> Б. 45-48.
8. Ш.Ш.Суюнов. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019766> Б. 60-62.
9. Ш.Ш.Суюнов. Some aspects of qualifying drug-related crimes. Корея Республикасининг “Digital Fashion Conference” журнали 5.10.2022 йил
10. Б. 13-15
11. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.
12. А.Т.Аширбоев. Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперт-криминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар

мавзусидаги халқаро конференция материаллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.

13. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимининг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. – 95-98 б.

14. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг ёки жабрланувчининг била туриб ёлғон кўрсатув бериши жиноятларини содир этиш изларининг юзага келиш механизмларининг ўзига хос жиҳатлари. Сиёсатшунослик, ҳуқуқ ва халқаро муносабатлар журнали. 2023 йил.

15. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг била туриб ёлғон кўрсатув бериши сабаблари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.

16. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳ ва жабрланувчини сўроқ қилишнинг тактик жиҳатлари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2022 г.

17. А.Й.Абдуллаев. Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятининг сабаблари ва уни содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар (Хоразм вилояти мисолида). Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.

